

ADABIYOT DARSLIKLARIMIZ HAQIDA BA'ZI MULOHAZALAR**Jumanova Fotima,**

magistr, Jizzax DPU

Ilmiy rahbar prof.U.Qosimov

Annotatsiya: Maqolada sobiq sovet tuzumi davrida va Mustaqillik yillarida ta'lim tizimidagi keskin tafovutlar va hukmron partiya siyosatining adabiyot taraqqiyotiga qanchalik katta to'siq bo'lgani tarixiy va adabiy misollar asosida ko'rsatib beriladi. Jumladan, adabiyot darslik va qo'llanmalarimizdagi turli cheklovlar bo'lgani va Mustaqillikdan keyin tariximizni va ko'p asrlik adabiyotimizni xolis o'rganishga imkon berilgani yoritiladi.

Kalit so'zlar: tarixiy, adabiy asarlar, hukmron mafkura, mustaqillik davri, adabiyot darsliklari, shakl-mazmun birligi.

Abstract: The article shows, based on historical and literary examples, how the sharp differences in the education system and the ruling party's policies during the former Soviet regime and the years of Independence were a major obstacle to the development of literature. In particular, it highlights the various restrictions in our literature textbooks and manuals, and how after Independence we were given the opportunity to objectively study our history and centuries-old literature.

Keywords: historical, literary works, ruling ideology, period of independence, literature textbooks, unity of form and content.

Аннотация: В статье на исторических и литературных примерах показано, как резкие различия в системе образования и политике правящей партии в период бывшего советского режима и в годы независимости стали серьёзным препятствием для развития литературы. В частности, освещаются различные ограничения в наших учебниках и пособиях по литературе, а также то, как после обретения независимости нам была предоставлена возможность объективно изучать нашу историю и многовековую литературу.

Ключевые слова: исторические произведения, литературные произведения, правящая идеология, период независимости, учебники литературы, единство формы и содержания.

Yangilanayotgan O'zbekistonning ta'lim tizimidagi barcha fanlarda bo'lgani kabi o'rta aktaqlar va pedagogika oliy o'quv yurtlarida O'zbek tili va adabiyoti ta'lim yo'nalishida o'qitiladigan Adabiyot fanining dasturi, maqsad va vazifasini, uning

o'quv jarayonidagi o'rnini hozirgi davrning ma'naviy va mafkuraviy talab-ehtiyojlari asosida qayta ko'rib chiqish zarurati tug'iladi. O'quvchi-talabalarga adabiyot fani, uning maqsad-vazifalarini o'rgatish, fan doirasidagi asosiy ilmiy-nazariy masalalarning mazmunini tushuntirish, adabiyot tarixi va nazariyasining muhim qirralari bo'yicha tasavvur hosil qilish dolzarb vazifadardan sanaladi. Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev tomonidan ta'kidlanganidek, talaba yoshlarni badiiy so'z san'ati orqali o'zbek tili va adabiyotining boy imkoniyatlaridan foydalangan holda, Vatanga muhabbat va sadoqat, umumbashariy qadriyatlarga hurmat ruhida, keng dunyoqarashga ega bo'lgan va mustaqil fikrlaydigan, ma'naviy yetuk insonlar qilib tarbiyalash bugungi globallashuv jarayonda yanada dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Har bir xalqning ona tili va adabiyoti uning milliy ruhi va o'zligining, madaniy-ma'rifiy olami, mafkura-g'oyasining asosi hisoblanadi. Badiiy asarlar mohiyatini anglash, ularni zamonaviy metodlar asosida tahlil etib, obyektiv baho berish ko'nikmalarini shakllantirish adabiyotshunoslikning bosh maqsadi bo'lib sanaladi. XIX asr oxiri va XX asr boshlarida eng faol va millatparvar kuch sifatida maydonga kelgan jadidchilik harakati va adabiyotining asl maqsadi va ulkan ijtimoiy-siyosiy ahamiyati ko'plab tarixiy- adabiy manbalarda butunlay biryoqlama talqin etildi. Fitrat va Cho'lpon, Behbudiy va Qodiriylar asos solgan jadid adabiyotining ulkan ahamiyati shundaki, tarixiy haqiqatni katta jasorat va mahorat bilan, xalq va millat manfaatlari nuqtai nazaridan haqqoniy aks ettirgan. Afsuski, ijtimoiy-siyosiy va adabiy estetik tafakkurimizning yuksak bir bosqichi bo'lgan jadid adabiyotining bu kabi yorqin qirralari xolis baholanmasdan, aksincha, keskin qoralanib kelingan. Talaba-o'quvchilarimiz badiiy adabiyot tarixi, adabiy-estetik tafakkur tadriji va adabiy jarayon muammolarini o'rganishda ana shunday murakkabliklarga xolisona yondashib, ularga mantiqan asoslangan mezonlar bilan baho berishga intilishlari lozim bo'ladi.

Talaba-o'quvchilarni har tomonlama yetuk mutaxassis, ma'naniy barkamol insonlar etib tarbiyalashda badiiy adabiyot va adabiyotshunoslikning o'rni muhimdir. Shu bois ma'naviy tarbiyani kuchaytirish, adabiy ta'lim saviyasini oshirishga e'tibor yanada ortmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev rahbarligida ma'naviyat masalalariga bag'ishlab o'tkazilgan anjumanlarda va bu sohada qabul qilingan qarorlarida ijtimoiy-gumanitar fanlarni o'qitish sifati va natija dorligiga bo'lgan talab va e'tiborni tubdan o'zgartish zarurligi alohida ta'kidlandi. "Adabiyot xalqning yuragi, uning ma'naviyatini ko'rsatadi. Bugungi murakkab zamonda odamlar qalbiga yo'l topish, ularni ezgu maqsadlarga ilhomlantirishda adabiyotning ta'sirchan kuchidan foydalanish"[1;14] hayotiy ehtiyojga aylandi.

Adabiyot va adabiyotshunoslik darslarida milliy g'oya va mafkura masalalariga jiddiy yondashuv, talaba-o'quvchilarda madaniy merosimizga, umuminsoniy qadriyatlarimizga hurmat-iftixor tuyg'ularini rivojlantirishga e'tiborni kuchaytirish lozimligi uqtirildi. Bo'lajak filolog talabalar badiiy asarlarga ijtimoiy-estetik va ilmiy-nazariy jihatdan yondashib, ularni ham mazmunan, ham shaklan tahlil etishni aynan ana shu fan orqali o'rganadi. yangi ilmiy fikrlar bilan boyib boradi. Bu fan badiiy adabiyotning spesifikasi va umum nazariy qonunlarini o'rganishi, badiiy ijod muayyan nazariy tushuncha va qonuniyatlarga asoslanishini talabalarga o'rgatishi bilan muhim ilmiy-nazariy ahamiyat kasb etadi. Ayni vaqtda, mutaxassis-olimlarning o'zbek va rus tilidagi darslik-qo'llanmalaridan namuna sifatida foydalanish va ularning muhim ilmiy-nazariy qarashlari va tavsiyalariga tayanish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Shu bilan birga turli yillarda yaratilgan va hozirgi kunda ham foydalanilib kelinayotgan O'zbek adabiyoti darsliklaridagi davr bilan bog'liq ayrim talqinlar va noob'ektiv qarashlar bugungi Istiqloq davri adabiyotshunosligi talab - mezonlari asosida qayta baholanishni taqazo etadi. Shuningdek, mazkur darsliklardagi muayyan mavzu-muammolarni yoritishda noxolis yondashuv yoki bahsli talqinlar va ba'zi noaniqliklar ham mavjudki, endilikda ularni bartaraf etishga ehtiyoj seziladi. Taassufki, ularda mumtoz adabiyotimiz, xususan, Alisher Navoiy davri tanqid va adabiyotshunosligi an'alariga deyarli e'tibor berilmagan. Yirik mutafakkir olimlarimiz tomonidan yaratilgan salmoqli tadqiqot va darsliklarimizda ko'p asrlik mumtoz adabiyotimizda yetakchi o'rin tutgan va poetik mahoratning yuksak namunalari bo'lgan rang-barang she'riy san'atlar va ularning tahlil va talqinlari ham kam uchraydi. Yoxud badiiy ijod va adabiyotshunoslikning o'zak masalalaridan bo'lgan shakl va mazmun birligi muammosini o'quvchi-talabalarga tushuntirishda ulug' shoir va mutafakkirlarimiz, jumladan, hassos adibimiz Abdulla Qahhorning adabiy-nazariy qarashlari, maqolalaridan foydalanish ham maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'ylaymiz.. Aslida bunday muhim muammolar Navoiyning ilmiy asarlarida ham, badiiy asarlarida ham ibratli tarzda yoritilgan. Navoiyning bunday qutlug' an'analari keyingi asrlarda ham ko'plab yetuk shoir-u yozuvchilarimiz tomonidan muvaffa qiyatli davom ettirildi. Masalan, Abdulla Qahhor "Adabiy asarning joni-uning mazmuni, lekin bu jonning jon bo'lishi uchun jasad ham kerak. Jonni jasadsiz tasavvur qilish mumkin emas"[2;7]-deydi. Qahhor yosh yozuvchi Anvar Muqimovning ilk hikoyasini o'qib quvonadi va uning keyingi asarlari ham talabchan ustoz ning xolisona nigohidan o'tadi. Ular haqida ham ustoz yosh muallifga yana bir necha xat yo'llaydi. Bu xatlarida yosh yozuvchining yutuqlari, jumladan, ilk hikoyasida katta bir ijtimoiy illatni

tangaday joyda ifodalay olganini e'tirof etsa, keyingisida "Tariqday ma'no bir paqir suvning ichida suzib yuribdi" deya, asar mazmunan sayozligini tanqid qiladi.

Sotsialistik realizm metodi prinsiplarini qat'iy qoliplashtirib-ulug'lanishida ham hukmron kommunistik mafkura bilan bog'liq biryoqlama, noxolis qarashlar va sun'iy ko'pirtirishlar ustuvorlik qilib kelgan. Masalan, ikki tomlik "Adabiyot nazariyasi" kitobida "romantizm va realizm ijodiy metodlari"ga bag'ishlangan bobida 1970-yili Moskvada "Visshaya shkola" nashriyotida oliy o'quv yurtlari uchun chiqarilgan "Teoriya literatura" darsligidagi noto'g'ri fikr va ma'lumotlarga suyanilgan. Jumladan, quyidagi bahsli fikr aynan takrorlanganini ko'ramiz: "Romantizm obychno rassmatrivaetsya lish kak literaturnoe napravlenie, slojivsheesya v Yevrope v konse XVIII – nachale XIX vek." [4;232]. "Romantizm ijodiy metodi –XVIII asr oxirida va XIX asr boshida Yevropa va Amerika adabiyotida paydo bo'ldi." Xolbuki, romantizm va gumanizmning yuksak bir cho'qqisi bo'lgan Navoiy ijodi XV asrdayoq shuhrat qozongani yoxud XVI asrda realizmning betakror bir namunasi sifatida yaratilgan "Boburnoma"dek asarlar adabiy jamoatchilikka va maktab o'quvchilariga ham yaxshi ma'lum edi.

Taniqli olimlarimiz tomonidan yaratilgan va bir necha marta qayta nashr etilgan, bugungi kunda ham talaba-o'quvchilarimiz keng foydalanib kelayotgan "Adabiyotshunoslikka kirish" darsligimiz ham janrlar borasida ayrim noaniqliklardan xoli emas. Chunonchi, ushbu darslikda **ruboiy** janri haqida to'g'ri nazariy tushuncha beriladi. Biroq ruboiynavislikda jahonga mashhur mumtoz shoirlarimiz ijodidan emas, balki Ramz Bobojonning barmoq vaznida yozilgan "Shoshganda vaqt yetmasligi qiziq" kabi oddiy satrlaridan iborat o'rtamiyona to'rtligi ruboiyning yetuk namunasi sifatida keltiriladiki, bu kitobxonlarda e'tiroz uyg'otadi. Darsliklarimizdagi kabi salmoqdor ilmiy tadqiqotlarimizda ham uchraydigan shunday chalkashliklarni bartaraf etish ham ustoz olimlarimiz orzu qilganlaridek, yangi-Istiqlol davri adabiyot darsliklari va o'quv qo'llanmalarimizning muhim vazifalaridan biri bo'lishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev. Adiblar xiyoboni ochilishidagi nutqi. "Xalqso'zi", 20 may 2020 **yil**.
- 2.Qo'shjonov M. Adabiyotimiz jonkuyari.-Abdulla Qahor. Yoshlar bilan suhbat. T.:1968. 7-b 3.Qosimov U. Adabiyot nazariyasi. Toshkent. 2022.
- 4.Adabiyot nazariyasi. 11 tom, Toshkent.1979. 406-b.